

A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS INGRESSANTES DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA FATEC ZONA LESTE EM RELAÇÃO À DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA

Giovanna Matias, Fatec Zona Leste, giovannamatiasfranco@gmail.com

Giovanna Maximo Lima, Fatec Zona Leste, gmaximolima@gmail.com

Mônica Éboli De Nigris, Fatec Zona Leste, monica.nigris@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo geral deste artigo é observar a percepção dos alunos ingressantes no curso de Comércio Exterior em relação à disciplina de Língua Inglesa, ofertada como obrigatória na grade do curso em vigor na Fatec Zona Leste. Foi analisado o perfil do ingressante por meio do estudo sobre as opiniões dos estudantes respondentes do formulário de ingresso ao curso e de um questionário, onde o aluno pôde optar por alternativas que se assemelhassem às suas ideias sobre a língua. O resultado foi que as diferentes experiências, impactam na concepção do aluno em relação à necessidade do Inglês em âmbitos gerais (profissional e pessoal) e que a maioria, apesar de ainda não possuir o nível de fluência da língua exigido pelo mercado de trabalho, considera o Inglês um fator diferencial nos negócios. O método utilizado para a elaboração do questionário foi o qualitativo e os autores teóricos básicos foram Mark Ellis e Christine Johnson.

Palavras-chave. *Língua Inglesa, Ingressantes, Percepção, Comércio Exterior, FATEC.*

ABSTRACT. This article aims to observe the perception of the Foreign Trade beginner students in relation to the discipline of English, that is a mandatory discipline at Fatec Zona Leste (São Paulo/ Brazil). The profile of beginner students was analysed based on the results of a questionnaire which enquired about the students' opinion and also based on the form the student answered when they entered college. Students chose alternatives that were closer to their ideas about the language. The result was that the particular experiences affect the students point of view about the need of English in different areas (personal and professional), and most learners, in spite of the fact they do not have the appropriate fluency level that companies require of candidates, believe English to be a competitive advantage in business. The method used in the questionnaire was qualitative and the reference authors were Mark Ellis and Christine Johnson.

Keywords. *English Language, Beginner Students, Perception, Foreign Trade, FATEC.*

1. INTRODUÇÃO

Com mais de 1.13 bilhões de falantes (WORDTIPS, 2020), o inglês é o idioma mais falado do mundo (levando em consideração não apenas os falantes nativos). Com isso, o aprendizado do idioma é importante para o mercado de trabalho e também em termos de acesso à informação e conteúdo que circulam globalmente.

Em alguns casos, tornou-se até mesmo imprescindível, sendo um requisito obrigatório para algumas empresas, conforme foi constatado em pesquisa realizada para a realização deste artigo. No curso de Comércio Exterior da FATEC Zona Leste (Faculdade de Tecnologia da Zona Leste), o idioma se faz ainda mais presente, sendo uma disciplina obrigatória da matriz curricular estipulada para o curso desde o primeiro semestre. São onze níveis destinados ao aprendizado da língua inglesa com o intuito de levar o estudante do nível A1 ao B1 (de acordo com o Common European Framework of Reference for Languages) e o foco é o inglês para negócios.

Considerando o contexto do mercado atual e as necessidades por ele estabelecidas, o artigo tem como objetivo observar as expectativas dos alunos em relação à presença da língua inglesa na matriz curricular do curso de Comércio Exterior da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste a respeito da disciplina de língua inglesa. Para que o objetivo fosse alcançado, utilizou-se o levantamento de dados por meio de pesquisa qualitativa com os alunos ingressantes e utilização de dados concedidos sob sigilo e com segurança de dados pelo Centro Paula Souza a respeito do perfil dos alunos ingressantes, com perguntas que expressam a opinião pessoal de cada um, relacionadas à Língua Inglesa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Centro Paula Souza

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Segundo o site do Centro Paula Souza, sua missão é: “Promover a educação pública profissional e tecnológica dentro de referenciais de excelência, visando o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do Estado de São Paulo”.

2.2 Língua Inglesa na FATEC

A disciplina de Língua Inglesa na FATEC faz parte da matriz curricular do curso de Comércio Exterior e não é vista apenas como um conteúdo extracurricular. Com a observação dos objetivos da disciplina presentes na ementa disponível no site do Centro Paula Souza, é possível inferir que o processo da aprendizagem é gradual e os níveis de aproveitamento deverão seguir uma sequência, sempre buscando alcançar um objetivo superior ao anterior. No ingresso do curso, verifica-se que os objetivos se resumem a situar o aluno e apresentar as noções básicas da língua. Ao final do curso, espera-se que o aluno esteja apto à comunicação eficaz em situações de negócios, visto que a abordagem utilizada é a comunicativa e a área específica é o Inglês para Negócios (*Business English*).

Segundo o ementário encontrado no site da FATEC Zona Leste é possível encontrar as ementas do Inglês I e Inglês II. Nele, estão:

Inglês I: *“Introdução às habilidades de compreensão e produção oral e escrita por meio de*

funções sociais e estruturas simples da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos socioculturais da língua inglesa.”

Alguns dos objetivos da disciplina são:

- ✓ Compreender instruções e informações;
- ✓ Apresentar-se e dar informações pessoais;
- ✓ Preencher formulários com dados pessoais, dar e anotar recados, fazer anotações de horários, datas e locais.

Inglês II: *“Consolidação da compreensão e produção oral e escrita com a utilização de funções sociais e estruturas simples da língua desenvolvidas na disciplina Inglês I. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos socioculturais da língua inglesa.”*

O aluno deverá ser capaz de:

- ✓ Comunicar-se utilizando frases simples em contextos pessoais e profissionais;
- ✓ Extrair informações de textos técnicos específicos da área;
- ✓ Entender diferenças básicas de pronúncia.

2.3 Business English

Com a globalização, a Língua Inglesa tornou-se uma língua amplamente usada no mundo empresarial, fundamental em um ambiente comercial internacional, sobretudo na área do Comércio Exterior, onde há situações de negociação em que o profissional deverá comunicar-se com o exportador/importador estrangeiro. Os autores Waters e Hutchinson (1987) dissertam sobre o uso do idioma e o resumem na seguinte frase: “Diga-me para que você precisa de Inglês e eu direi que Inglês você precisa”.

Sendo voltado aos negócios, essa categoria do Inglês possui um vocabulário específico, utilizado em áreas de economia, tecnologia, comércio, entre outras. No Business English, os alunos são treinados para se tornarem operacionalmente eficazes. O desempenho é avaliado de acordo com o contexto de situações específicas de negócios nas quais o aluno estará envolvido.

“ O termo inglês para negócios, principalmente por questões mercadológicas, tem sido usado, atualmente, para se referir desde a cursos de natureza mais ampla que incluem um componente lexical de termos relativos a negócios, até cursos muito específicos, que instrumentalizam o aprendiz com linguagens específicas para escrever um relatório financeiro, fazer uma apresentação ou conduzir uma reunião de negócios, entre inúmeras outras. “ (HUTCHINSON & WATERS, 1987, p. 8)

1. “Tell me what you need English for and I will tell you the English that you need” (Hutchinson & Waters, 1987)

2.4 O Aluno Ingressante

O ingresso dos estudantes na faculdade é acompanhado de alguns processos de adaptação e mudança, pois a transição do Ensino Médio para o Ensino Superior traz algumas consequências inevitáveis, como maior envolvimento, comprometimento e responsabilidade do aluno e maior utilização de materiais específicos para o curso escolhido. Vale ressaltar que não são apenas alunos advindos do ensino médio que ingressam na universidade. Em uma mesma sala é possível observar pessoas de diferentes idades, com isso, o aproveitamento e método pessoal de desenvolvimento diferem entre cada um. No entanto, a análise do perfil de um aluno ingressante não está baseada na idade e sim, no momento em que ele se matricula no curso.

Segundo o Enade (2019), são considerados estudantes ingressantes: “aqueles que tenham iniciado o respectivo curso no ano da edição do Enade, estejam devidamente matriculados e tenham de 0 (zero) a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária mínima do currículo do curso integralizada até o último dia do período de retificação de inscrições.” (ENADE, 2019)

Baseado no Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Comércio Exterior na FATEC, o curso tem por objetivo:

“Formar profissionais com visão empreendedora e promotora de novos conhecimentos na área de negócios e comércio internacionais, preparar administradores aptos a elaborar planos de exportação, analisar mercado internacional de produtos e serviços, expressar-se em língua estrangeira, realizar processos e operações para importação e exportação de produtos e serviços e orientar o desembaraço aduaneiro. Além disso, identificar os melhores meios de realizar a distribuição internacional dos produtos e, finalmente, otimizar os recursos financeiros e humanos para o comércio exterior.” (FATEC, s.d)

Nas Faculdades de Tecnologia, o ingresso do aluno é acompanhado de um teste de proficiência na disciplina de Língua Inglesa, a fim de reunir os perfis mais próximos e níveis de conhecimento compatíveis para que as aulas sejam otimizadas. O aluno poderá eliminar alguns níveis da disciplina, dependendo do seu nível de conhecimento prévio, sendo possível inclusive eliminar todos os módulos até o encerramento do curso. O aluno que está no 1º ou 2º semestre enquadra-se no perfil de ingressante.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Desfrutamos de dados já existentes sobre o perfil do aluno ingressante realizado pelo Centro Paula Souza, disponibilizado sob sigilo e segurança de dados, sem identificação pessoal. Esses dados são obtidos no ato da matrícula quando o aluno realiza o teste de proficiência para eliminação de alguns níveis do Inglês, com a finalidade de possuir esse conteúdo arquivado e acompanhar as necessidades dos alunos iniciantes. Com a apuração dessas informações foi possível entrelaçar as respostas do questionário criado e aplicado aos alunos, com o material oferecido, por meio de uma análise descritiva dos dados.

A pesquisa é qualitativa e foi realizada por meio de um formulário online aplicado para alunos dos dois primeiros semestres do curso de Comércio Exterior da Fatec Zona Leste no período entre 13 de outubro e 01 de novembro. Obtiveram-se 37 (trinta e sete) respostas. As questões foram objetivas e com a intenção de entender qual é a percepção do aluno ingressante em relação à Língua Inglesa e consequentemente, seu perfil: impressões e expectativas para o fim do curso.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Pesquisa Realizada Com Os Alunos Ingressantes

A primeira questão foi sobre o interesse do aluno em relação ao aprendizado de uma língua estrangeira: “Você gosta de aprender novas línguas?” e é seguida por “Você acredita que aprender um idioma estrangeiro é importante?”. Ambas as questões têm a finalidade de entender a relevância que a disciplina terá para o estudante. Na primeira questão, apenas 4,4% foi “Parcialmente” e o restante, 95,6% foi “Sim”, o que demonstra um resultado positivo sobre a consideração da Língua Inglesa para os respondentes. A segunda questão teve 100% das respostas como “Sim” – o que revela a consciência da necessidade do aprendizado de uma segunda língua, o Inglês.

Em relação às metas dos alunos matriculados no curso de Comércio Exterior, foi possível observar por intermédio da pergunta “Qual seu objetivo pessoal em relação à Língua Inglesa?”, que a maioria dos alunos, representados por 70,3%, têm como objetivo o Inglês geral para fins diversos além do Inglês de Negócios para uso profissional. Para o Inglês de Negócios para uso profissional, 5,4% e para fins diversos, 24,3%. Esse dado reafirma a convicção dos alunos sobre a utilidade da Língua Inglesa. Na questão “Você acha o Inglês um diferencial para o mercado de trabalho?”, obtivemos 85,1% das respostas como “Sim”, 13,5% como “Parcialmente” e 1,4% como “Não”. Em contrapartida, a questão consecutiva “Você acredita que o seu atual nível de conhecimento da Língua Inglesa é suficiente para se adequar aos padrões do mercado de trabalho?”, demonstra apenas 19% de pessoas que consideram “Sim”, 40,5% como “Parcialmente” e o mesmo número, 40,5% considerando “Não”. Esse dado constata que a maioria dos alunos considera o Inglês como uma ferramenta importante para o profissional de Comércio Exterior, mas apenas uma pequena parte deles considera-se preparado para o ingresso ao mundo dos negócios.

4.2 Mercado De Trabalho

Foram analisadas vinte vagas de emprego de forma aleatória em sites de emprego disponíveis na plataforma do Google. A pesquisa foi realizada em Outubro de 2020 e considerou os níveis estagiário, assistente/auxiliar de comércio exterior e observou-se que somente duas das vinte vagas não tinham o inglês como requisito obrigatório. Dentre elas, os níveis exigidos foram: duas com nível “básico”, oito com nível “intermediário”, três com nível “avançado” e cinco com nível “fluente”.

Com base nesses dados, conclui-se que o inglês é uma ferramenta necessária para o profissional de comércio exterior, visto que 90% das vagas de emprego analisadas requerem o domínio do idioma, minimamente no nível “intermediário”. Portanto, a percepção dos alunos respondentes em relação à importância do inglês no mercado de trabalho ratifica os resultados obtidos na pesquisa.

Tabela 1 - Vagas Analisadas

Tipo da vaga	Requer Inglês	Nível do inglês	Disponível em:
Estágio	Sim	Intermediário	Vagas.com
Estágio	Sim	Básico/Intermediário	Folha Dirigida
Estágio	Sim	Intermediário	Info Jobs
Estágio	Sim	Avançado	Folha Dirigida
Estágio	Sim	Fluente	Listapa
Estágio	Sim	Intermediário	Nube
Estágio	Sim	Avançado	Cia de Estágios
Estágio	Sim	Avançado/ Fluente	Vagas.com
Estágio	Sim	Intermediário	Linkedin
Estágio	Sim	Intermediário	Folha Dirigida
Assistente	Sim	Intermediário/ Avançado	Info Jobs
Assistente	Não	-	Info Jobs
Assistente	Não	-	Listapa
Assistente	Sim	Fluente	Listapa
Assistente	Sim	Intermediário	Grupo Resolve
Auxiliar	Sim	Fluente	Empregos
Assistente	Sim	Básico	Periodical
Estágio	Sim	Intermediário	Linkedin
Auxiliar	Sim	Intermediário	CN
Auxiliar	Sim	Fluente	Glassdor

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

A partir das vagas observadas, é possível constatar que a exigência da língua inglesa ocorre na maioria das vagas, mesmo que estas sejam para níveis hierárquicos iniciais, evidenciando, assim, a importância do idioma para o ingresso na empresa.

4.3 Dados Fornecidos Pelo Centro Paula Souza

Analisando os dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU – Prof.^a Mariane Teixeira, com base no Sistema NEPLE (Núcleo De Ensino-Aprendizagem E Pesquisa Em Línguas Estrangeiras) em relação a informações e opiniões dos alunos no momento em que ingressam no curso, percebe-se que houve relação com as questões em pauta e as abordadas no questionário criado

pelas autoras deste artigo, antes do contato com o material fornecido; portanto, alguns tópicos abordados serão para ratificar e complementar o resultado da pesquisa interna, que foi realizada com sucesso e que demonstrou estar de acordo com os dados oficiais.

A primeira questão analisada dos dados fornecidos pelo Sistema Neple foi referente à importância de aprender uma língua estrangeira: “Em sua opinião, por que é importante aprender uma língua estrangeira?”. O resultado foi que a maioria, representada por 52% considera que a importância está relacionada ao mercado de trabalho e às oportunidades que poderão ser aproveitadas. Em seguida, há uma equivalência de respostas para “Trabalhar em outros países” e “Entender outras culturas e ser mais culto”, com 20%. Com 6%, está “Para estudar em universidades em outros países” e com 2%, “Para turismo e lazer”, representando os menores valores. Esse dado demonstra que os alunos possuem interesse no exterior, seja em conhecer culturas, estudar ou atuar profissionalmente e que esses objetivos antecedem o turismo e lazer. Percebe-se que a maioria dos alunos possui a noção da importância da Língua Inglesa no ambiente profissional.

Gráfico 1 – Importância De Aprender Uma Língua Estrangeira

Fonte: Elaborado pelas Autoras com dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE. (2020)

A outra questão abordada foi sobre a formação escolar do aluno e o tipo de ensino que realizou. Colocou-se como opções “Ensino Técnico”, “Escola Particular apenas”, “Escola Pública apenas”,

“Escola Pública e Particular” e “Supletivo e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. Representada por 55%, encontra-se a opção de “Escola Pública apenas” e em seguida com 23%, “Escola pública e particular”. Logo, a maioria estudou em escola pública, ainda que se tenha estudado também em escola particular. A opção “Escola Particular apenas” possui 17% dos respondentes, seguida por 3% em “Ensino Técnico” e 2% em “Supletivo e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. Com base nesses dados, conclui-se que a maioria dos alunos ingressantes é advinda do Ensino Público. Portanto, os alunos tiveram como base de Língua Inglesa a que lhes foi apresentada nos ensinos fundamental e médio, tendo a maior parte do ensino público.

Gráfico 2 – Tipo De Estudo No Ensino Médio

Fonte: Elaborado pelas Autoras com dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE. (2020)

Na questão “Como foi sua experiência com o aprendizado do Inglês?”, o maior número de respostas foi “Boa” e “Excelente”, ambas com 26%. Em seguida, tem-se “Muito Boa”, com 24% e seguida por “Regular”, com 20%. Apenas 3% classificaram como “Ruim” e 1% diz que “Não estudou a língua”. Percebe-se que a experiência dos alunos foi positiva e caracterizou a experiência como otimista. Dessa forma, é possível que a percepção sobre a Língua Inglesa possa ser influência da qualidade de ensino que tiveram ou de acordo com a maneira em que a língua lhes foi apresentada.

Gráfico 3 – Experiência Com O Aprendizado De Inglês

Fonte: Elaborado pelas Autoras com dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE. (2020)

Segundo a doutrina filosófica de John Locke (1999), o empirismo, o conhecimento é o resultado da experiência vivida pelo indivíduo. Na questão a seguir, foram analisadas as experiências e o contato que o aluno teve com a Língua Inglesa. A maior porcentagem é de alunos que aprenderam a língua usando ferramentas online, aplicativos e/ou jogos, representados por 28%. Em seguida, com 26%, estão os alunos que estudaram em escola de idiomas e, portanto, tiveram esse contato com a língua. Alguns alunos afirmam ter aprendido “fundamentalmente sozinhos”, expressos por 21%. Com 12% está “Aprendi no meu convívio com amigos ou no trabalho” e com 8%, está “Estudei em cursinho pré-vestibular”. Todas as alternativas, foram representadas por 1% cada: “Estudei no CEL (Centro de Línguas do Estado de São Paulo)”, “Estudei no exterior”, “Morei no exterior”, “Trabalhei no exterior” e “Nunca estudei essa língua”. Dessa maneira, é possível observar que a maior parte dos alunos teve o contato com a língua através de experiências informais, tais como os jogos e as ferramentas online e aprendendo sozinhos, refletindo que o aprendizado foi de forma espontânea de acordo com os interesses de cada um. (LOCKE,1999)

Gráfico 4 – Experiência Com A Língua Inglesa

Fonte: Elaborado pelas Autoras com dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE. (2020)

A última questão foi sobre o nível das habilidades dos alunos em “Boa”, “Muito boa”, “Não possuo essa habilidade”, “Regular” e “Ruim”. As habilidades analisadas foram “Escrita”, “Leitura”, “Fala” e “Escuta”. A escrita foi representada por 40%, como “Regular”, 33% como “Boa”, 14% “Muito boa”, 9% “Ruim” e 4% “Não possuo essa habilidade”. A leitura foi analisada em 41% como “Boa”, 27% em dois níveis: “Muito boa” e “Regular”, 3% como “Ruim” e 2% como “Não possuo essa habilidade”. A fala teve 36% dos respondentes como “Regular”, 30% como “Boa”, 18% como “Muito boa”, 13% como “Ruim” e 3% como “Não possuo essa habilidade”. Por fim, a escuta com 37% “Regular”, 32% como “Boa”, 22% como “Muito boa”, 6% “Ruim” e 3% como “Não possuo essa habilidade”. Sendo assim, observa-se que a leitura é a habilidade mais desenvolvida pelos alunos, classificada em “Muito boa” e a escuta, escrita e fala são as que mais foram classificadas como “Regular”.

Gráfico 5 – Habilidades Dos Alunos

Fonte: Elaborado pelas Autoras com dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE. (2020)

5. CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos e analisados, os alunos ingressantes do curso de Comércio Exterior na Fatec Zona Leste, classificam a disciplina de Língua Inglesa como uma ferramenta necessária para o mercado de trabalho; no entanto, a maioria não possui ou possui parcialmente o nível de inglês exigido. O perfil do aluno ingressante muito se relaciona com suas experiências anteriores e refletem a sua concepção sobre a Língua Inglesa. Os primeiros contatos dos alunos com o idioma estão diretamente relacionados com a percepção desenvolvida por eles ao longo do tempo.

Todos os respondentes consideram a língua inglesa como algo positivo e necessário, ou seja, sua presença na matriz curricular agrega ainda mais valor e conhecimento aos alunos. Também foi possível observar a importância da língua no mercado de trabalho, o que corrobora com a sua valorização dentro da Fatec Zona Leste para que os alunos possam concluir o curso com êxito e de acordo com os padrões exigidos pelo mercado de trabalho, além dos objetivos já estabelecidos na ementa da disciplina. Com as vagas analisadas, certifica-se a exigência da língua inglesa, mesmo que as posições ofertadas estejam voltadas a níveis hierárquicos iniciais, salientando, portanto, a relevância do idioma para a admissão na empresa. Os alunos demonstraram que possuem interesse no aprendizado do idioma, portanto, são aptos a alcançarem um resultado positivo por meio das aulas dadas na faculdade e as ferramentas de ensino que são disponibilizadas por tal. Vale ressaltar que além da importância profissional, o inglês, por ser o idioma mais falado do mundo (em número de falantes), garante a sua importância em outros aspectos, entre eles está o acesso à informação, agregando conhecimento e o acesso à cultura, enriquecendo o indivíduo como ser intelectual.

REFERÊNCIAS

ELLIS, M.; JOHNSON, C. **Teaching Business English**. Oxford University Press, 1994.

GUALDA, C.; BIANCHI, S. **O Comércio Exterior Brasileiro E A Importância Do Business English**. Revista Perspectiva Em Educação, Gestão & Tecnologia. Itapetininga, v.6 n. 12. jul./dez. 2017 Disponível em: <https://fatecitapetininga.edu.br/perspectiva/pdf/12/artigo12_3.pdf>. Acesso em 20 outubro 2020.

HUTCHINSON, T.; WATERS, A., **English For Specific Purposes: A learning centred approach**. Cambridge University Press: Cambridge, 1991.

LOCKE, J. **Ensaio Acerca Do Entendimento Humano**. Edição traduzida por Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural, 1999. Acesso em: 01 novembro 2020.

PINHO, A. P. M., DOURADO, L. C. D. C., AURÉLIO, R. M., & BASTOS, A. V. B. (2015). **A Transição Do Ensino Médio Para A Universidade: Um Estudo Qualitativo Sobre Os Fatores Que Influenciam Este Processo E Suas Possíveis Consequências Comportamentais**. Revista De Psicologia, 6(1), 33-47. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/article/view/1691>>. Acesso em 18 outubro 2020.

SUCCI JUNIOR, O. & PAULA, S. R. B. G. de. (2015). **Buscando Entender A Perspectiva Cultural De Um Livro Didático De Inglês Para Negócios**. *Museologia & Interdisciplinaridade*, 1(19). Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/9632>>. Acesso em 15 outubro 2020

TEIXEIRA. M., **Dados fornecidos pela Coordenação De línguas da CESU com base no Sistema NEPLE**.

TIPS, W. **The 100 Most-Spoken Languages In The World**. Disponível em: <<https://word.tips/100-most-spoken-languages/>>. Acesso em 08 novembro 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. **O Que São Estudantes Ingressantes, Concluintes E Irregulares?** Disponível em: <<http://www.uff.br/?q=faq-page/1558#t1558n7485>>. Acesso em 21 outubro 2020.

VIAN JR., O. **Inglês Instrumental, Inglês Para Negócios E Inglês Instrumental Para Negócios**. DELTA, São Paulo, v. 15, n. spe, p. 437-457, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-44501999000300017&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 outubro 2020.

ZONA LESTE, F. **Projeto Pedagógico Do Curso De Tecnologia Em Comércio Exterior**, 2010. Disponível Em: <<http://www.fateczl.edu.br/arquivos/Projeto%20Pedag%C3%B3gico%20-%20COMEX%20-%20atual.pdf>> Acesso em 10 outubro 2020.